

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOIY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOIYISHKORONA ISTE'MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOIY MUHOFAZA VA HAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOIY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Лобар Эрйигитова

Термиз муҳандислик технология институти,

соц.ф.ф. доктори (Phd)

e-mail: e-lobarxoneryigitova@gmail.com

КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЗЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183120>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада сўнгги йилларда мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий соҳадаги ислоҳатлар, хусусан, юртимиздаги кекса авлод, ногиронлар ва ёлғизланиб қолган қарияларга эътибор, уларни ижтимоий ҳимоя қилишга доир қабул қилинаётган фармон ва қарорларнинг амалга тадбиқ этилиши ҳақидаги масалалар таҳлил қилинган. Шунингдек, мамлакатимизда кексалар ва ногиронлиги бор фуқароларнинг пенсия таъминоти масаласидаги сўнгги йилларда қабул қилинган ҳуқуқий норматив ҳужжатларнинг аҳамияти, бу борада қабул қилинган фармон ва қарорларнинг ижросини таъминлаш механизмида ижтимоий ҳимоя сиёсатининг ўрни ҳамда аҳамияти ҳақида мулоҳазалар, ўрганилган статистик маълумотлар баён қилинган. Мазкур йўналишда ҳудудларда – маҳаллаларда амалга оширилган маънавий - маърифий тадбирлар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: кексалик, қариш, кексайгандаги саломатлик даражаси, ижтимоий ҳимоя турлари, ногиронлиги бор шахслар, қарорлар, кексаларни эъзозлаш қадрияти.

Лобар Эрйигитова

Термезский инженерно-технологический институт,

д. ф. соц. н. (Phd)

e-mail: lobarxoneryigitova@gmail.com

УВАЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ – НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются реформы в социальной сфере, осуществляемые в нашей стране за последние годы, в частности, внимание к пожилому поколению, инвалидам и одиноким пожилым людям в нашей стране, проанализировано реализация указов и решений по их социальной защите. Также раскрывается значение принятых в последние годы правовых актов по вопросу пенсионного обеспечения граждан пожилого и нетрудоспособного возраста в нашей стране, комментируется роль и значение политики социальной защиты в механизме обеспечения исполнения указов и решения, принятые в связи с этим и описаны изученные статистические данные. Речь идет о духовно-просветительской деятельности, в этом направлении проводимой в разных регионах, махаллях.

Ключевые слова: старость, старение, уровень здоровья пожилых людей, виды социальной защиты, лица с ограниченными возможностями, принимаемые решения, ценность почитания пожилых людей.

Lobar Eryigitova

Termiz Institute of Engineering Technology,
doctor of Philosophy in sociology (Phd)
e- mail:lobarxoneryigitova@gmail.com

RESPECT FOR THE OLDER GENERATION IS OUR NATIONAL VALUE

ANNOTATION

This article discusses the reforms in the social sphere carried out in our country in recent years, in particular, attention to the older generation, the disabled and lonely elderly people in our country, the implementation of decrees and decisions on their social protection is analyzed. This article discusses the reforms in the social sphere carried out in our country in recent years, in particular, attention to the older generation, the disabled and lonely elderly people in our country, the implementation of decrees and decisions on their social protection is analyzed. We are talking about spiritual and educational activities in this direction carried out in different regions, mahallas.

keywords: old age, aging, the level of health in the elderly, types of social protection, individuals with disabilities, decisions, the value of honoring the elderly.

КИРИШ.

Кексалар ва нуронийларимизни, дуоғўй отахон ва онахонларимизни эъзозлаш, уларни ҳаётдан рози қилиш, қўлимиздан келганча умрларини узайтириш энг улуғ кадриятларимиздан бири бўлиб келган. Бундай табаррук инсонларга хизмат қилиш, уларга муносиб турмуш шароитларини яратиб бериш бўйича олиб борилаётган давлат сиёсати ҳам аслида бизнинг миллий ва умуминсоний кадриятларга содиқлигимиздан келиб чиққан. Мазкур йўналишдаги фаолиятни янада жонлантириш, кексаларни ижтимоий ҳимоялашни қўллаб-қувватлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-26-сонли Фармони ижросини таъминлаш борасида ҳам анашу эзгу мақсад рўёбини кўриш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ мамлакатимизда президентимиз фуқароларимизнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, Конституция ва қонунларига риоя этилишининг кафилидир. (93-модда) [1, - Б.45] Қолаверса, амалга оширилаётган барча соҳадаги ислохатларимиз мақсади ҳам халқимизга муносиб ҳаёт шароитларини яратиб беришга қаратилган. Асосий қонунимизда ҳам бу борада “Ҳар ким қариганида, меҳнат лаёқатини йўқотганида, шунингдек боқувчисидан маҳрум бўлганида ва қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқига эга” (39-модда) [2, -Б.15] эканлиги ҳақида ва вояга етмаганлар, меҳнатга лаёқатсизлар ва ёлғиз кексаларнинг ҳуқуқлари давлат ҳимоясидадир. (45-модда) деган нормалар белгиланган.[3, -Б.17] Президентимиз Ш.Мирзиёев юқоридаги Конституциявий нормаларни ҳаётийлигини таъминлашни ўзининг олий мақсади сифатида белгилаб олганлигини 2016 йил декабрь ойида “Кексалар, ногиронлар ва аҳолининг бошқа ижтимоий эҳтиёжманд тоифалари учун ижтимоий хизматлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни имзоланганидан ҳам кўримишимиз мумкин. Кейинги йилларда ҳам бу борада бир қатор қонун ва фармонлар қабул қилинди. Мазкур қонунлар ижросини таъминлаш ҳамда кекса кишиларни, имкониятлари чекланган шахсларни ва ёлғиз кексаларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш ижтимоий ҳимоя ва тиббий-ижтимоий ёрдамнинг замонавий механизмларини амалга оширишда принципиал янги ёндашувларни жорий этиш мақсадида қабул қилинган бир қатор фармонларда устувор вазифалар сифатида қуйидагилар белгиланди ва амалга тадбиқ этилди:

- ёлғиз кексалар, нафақадагилар, ногиронларни аниқ манзилли ижтимоий ҳимоя қилишни кучайтириш, уларга кўрсатиладиган уй-жой, маиший ҳамда бошқа яшаш шароитларни яхшилашга йўналтирилган моддий ёрдамни кенгайтирилди;

- қариялар ва ёлғиз кексаларни даволаш, тизимли соғломлаштиришни ташкил этиш, профилактика тадбирларини кенгайтириш, кўриш ва эшитиш органларини, ҳаракат-таянч тизими касалликлари ҳамда юрак-қон томир касалликларини даволашнинг замонавий усуллари билан қамраб олиш ва улардан баҳраманд этиш йўли билан уларга кўрсатиладиган тиббий ижтимоий ёрдам даражаси ва сифатини оширилди;

- муҳтож кексалар ва ногиронларни сифатли ёрдамчи ва техник реабилитация воситалари билан таъминлаш даражасини ошириш, уларни тиббий-ижтимоий реабилитация қилиш чораларини кўриш, тиббий-ижтимоий муассасаларнинг моддий техника баъзасини мустаҳкамланди.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Юқоридаги вазифаларни бажариш учун қарор билан алоҳида чора-тадбирлар комплекси тасдиқланди ва унинг ижроси доимий назоратга олинди. “Кекса авлод вакилларига эътибор ва ғамхўрлик кўрсатиш, уларни ҳар томонлама эъзозлаш халқимизнинг азалий қадриятidir. Ана шундай ноёб фазилатни асраб-авайлаш, фарзандларимизни шу руҳда тарбиялаш-барчамизнинг муқаддас бурчимиздир” [4,-Б.9] – дейилади юртбошимизнинг Ш.Мирзиёев нутқида.

Бугунги кунда тараққиёт стратегиясининг 7 та устувор йўналиши бўйича 2022-2026 йилларда амалга ошириладиган муҳим стратегик вазифада ҳам кекса авлод вакилларини ижтимоий ҳимоя қилиш, уларга эътибор ва ғамхўрликни кучайтириш, турмуш шароитини яхшилаш, фаол мазмунли ҳаёт кечирини таъминлаш, бой ҳаётий тажрибасидан кенг фойдаланишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш белгилианди. Хусусан “Нуроний” жамғармасининг молиявий имкониятларини янада кенгайтириш мақсадида жамғармага Давлат бюджетидан 100 миллиард сўм ажратилди, ўзгалар парваришига муҳтож бўлган 16 мингдан зиёд кексаларга ёрдам бериш уларнинг ҳаётини мазмунли ташкил этиш учун тўловлар миқдорини ошириш ва уларга кўрсатиладиган ижтимоий хизматлар кўламини кенгайтириш; республиканинг бир қатор шаҳарларида янгидан ташкил этилган сиҳатгоҳларда ҳамда мавжуд дам олиш масканларида нуронийларнинг соғлигини тиклаш; Марказий телевидения каналларидаги намойиш этиладиган “Оталар сўзи-ақлнинг кўзи” кўрсатуви ва бошқаларнинг сонини кўпайтириш ва мазмунини бойитиш; “Нуронийлар маслаҳати”, “Маҳалладаги гурун” каби янги кўрсатувлар ташкил этилди. Шунингдек, фармонда нафақадагиларга қўшимча ёрдам тайинлашда фуқаролар учун янада қулай шароитлар яратиш мақсадида қуйидагича тартиб ўрнатилди: - 2021 йил 1 июндан бошлаб пенсияларни тайинлашда шахснинг иш ҳақи ва меҳнат стажи тўғрисидага маълумотларнинг электрон базаси юритилмаган даврда 2005 йилдан аввалги йиллар учун иш стажи шахснинг меҳнат дафтарчасидаги мавжуд ёзувлар асосида тасдиқловчи ҳужжатлар талаб этилмасдан ҳисобланиши йўлга қўйилди; уч йил ва ундан аввал тайинланган, қайта ҳисобланган пенсия ва нафақаларни текшириш ҳамда улар бўйича аниқланган ортиқча тўловларни ундириш бекор қилинди, ишловчи фуқаролар томонидан ишламайдиган турмуш ўртоқлари келгусида пенсия таъминотига эга бўлишлари учун ўз даромадларидан ихтиёрий равишда ҳар ойда ижтимоий солиқ тўлаш ҳуқуқи берилди; пенсия ва нафақалар фуқароларнинг ҳоҳишига кўра рўйхатга олинган доимий яшаш ёки вақтинча турган жойи бўйича тайинланадиган ва тўланадиган тартиб ўрнатилди; пенсия ва нафақаларни нақд пулсиз шаклда олиш учун аризалар фуқаролар томонидан Пенсия жамғармасининг тегишли бўлимига мурожаат қилмаган ҳолда, тижорат банклари, филиалларида банк пластик карталарини очиш электрон шаклда расмийлаштирилмоқда.

Фуқароларнинг пенсияга бўлган ҳуқуқи йўқотилганлигини тегишли вазирлик ва идоралар томонидан тақдим этиладиган электрон маълумотлар асосида аниқлаш орқали пенсияларни нақд пулсиз шаклда олувчи шахслар томонидан ҳар олти ойда пенсия жамғармасининг бўлимига келиш ва масъул ходимлар томонидан жойларга чиққан ҳолларда

мониторинг ўтказиш мажбурияти бекор қилинди. Фармонда яна пенсия ва нафақалар тўғри тайинланиши ҳамда тўланиши бўйича текширишлар натижасида аниқланган ортиқча тўлов сўммасининг 2021 йил 1 февраль ҳолатига бўлган қарздорлиги ҳисобидан чиқарилиши белгиланди. Кексаларни ижтимоий ҳимоялаш давлат дастурига кекса авлод вакилларни ижтимоий ҳимоя қилишга оид белгиланган чора-тадбирлар бўйича қуйидаги ишлар амалга оширилди.

2021 йил кекса авлод вакилларини турмуш даражаси ва сифатини ошириш учун қўшимча шарт-шароитлар яратишга қаратилган норматив-ҳуқуқий базани янада такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилди. Бу соҳада қабул қилинган Президент фармон ва қарорларининг айримларини мисол келтириш ўринлидир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 мартдаги “Кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, “Саҳоват” ва “Мурувват” интернат уйлари тизимини янада ривожлантириш тўғрисида”ги ПФ-6195-сон Фармони қабул қилинди, унга мувофиқ Ўзбекистон Республикасида тиббий ижтимоий хизматларни ривожлантириш агентлиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари ташкил этилиб бугунги кунда самарали хизмат кўрсатиб келмоқда. [5,-Б.9] Агентлик кекса ногиронлиги бўлган шахслар ва аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож бошқа тоифаларига тиббий ижтимоий хизмат кўрсатиш, уларни соғломлаштириш ва тиббий ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида ваколатли давлат бошқаруви орган сифатида Вазирлар Маҳкамасига буйсуниши белгиланди. Мазкур фармонга биноан “Саҳоват” ва “Мурувват” интернат уйлари томонидан кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларга ижтимоий хизмат кўрсатиш, уларни соғломлаштириш ва қўллаб-қувватлаш, уларни сифатли тиббий ижтимоий ёрдам олишлари учун қулай шарт-шароитлар яратиш, протез-ортепедия буюмлари реабилитация техника воситалари, шахсий гигиена воситалари билан таъминлаш каби бир қатор вазифалар белгилаб берилди.

“Саҳоват” интернат уйлари ҳамда уруш ва меҳнат фахрийлари учун республика пансионатида яшовчи ёлғиз пенсионерларга шахсий сарф харажатлари учун камида тўланадиган ойлик пенсия миқдори 10 фоиздан 20 фоизга оширилди. “Саҳоват” ва “Мурувват” интернат уйларидаги кекса ва ногиронлиги бўлган шахсларнинг озиқ-овқат гигиена ва дори-дармон воситалари учун ажратиладиган маблағ миқдорини 2022-2024 йилларда босқичма-босқич ошириш, шунингдек 2021 йил маҳаллий бюджетдан қўшимча маблағ ажратиш ҳисобига “Саҳоват” ва “Мурувват” интернат уйларидаги кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларни эҳтиёжларини тўлиқ таъминлашни молиялаштириш чоралари кўрилди. Мамлакатимиз бўйича ўзгалар ёрдамига муҳтож ёлғиз кексалар ва фахрийлар ҳолидан хабар олиш ҳамда уларга ижтимоий маиший хизмат кўрсатиш чоралари кўриш ҳам қайд қилинган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4 майдаги “Фуқароларга давлат пенсияларини тайинлаш жараёнини соддалаштириш ҳамда пенсия ва нафақаларни етказиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5102-сон Қарори қабул қилинди. [6,-Б.1] Қарорда 2022 йил 1 январдан бошлаб пенсиялар, ижтимоий нафақалар, компенсациялар ва бошқа тўловларни тўлаш ҳар 3 йилда ҳудудлар бўйича алоҳида ўтказиладиган тендер асосида танланган тижорат банки ва бошқа ихтисослашган ташкилотлар томонидан амалга ошириши, 2022 йил 1 июлдан бошлаб эса давлат пенсияларни тайинлашда фуқаролардан меҳнат стажи, иш ҳақи, олий таълим муассасаларидаги ўқиш ҳамда ҳарбий хизмат даври тўғрисидаги ҳужжатларни талаб қилиш, бекор қилиниши ва давлат пенсияларини тайинлаш “Ягона меҳнат миллий тизими” идоралараро дастурий – аппарат комплексига киритилган электрон маълумотлар асосида амалга оширилиши белгиланди. Президент қарорида фуқароларга пенсия ва ижтимоий нафақа тўлаш, етказиб бериш боғлиқ яна кўплаб янгиликлар белгиландики, энди фуқаролар пенсияга чиқиш учун идорама-идора югириб, бир дунё ҳужжатлар тўплаб сарсон бўлмайдди. Пенсия ва нафақа пулини олиш учун банк эшиклари олдида кунлаб навбат кутмайдди. Энди пенсия ҳужжатларини расмийлаштириш учун фақат паспорт ёки ID карта талаб этилади холос. Шу пайтгача бунинг учун 80 дан ортиқ ҳужжат талаб этилган ва уларни тўлаш учун 14 дан ортиқ вазирлик ва ташкилотларнинг эшигига боришга тўғри келинар эди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17

августдаги “Иш ҳақи ва пенсиялар, степендиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида”ги ПФ-6279-сон Фармони билан 2021 йилнинг 1 сентябридан бошлаб Ўзбекистон Республикаси ҳудудида: пенсияни ҳисоблашнинг базавий миқдори – 289000 сўм, ёшга доир энг кам пенсиялар – ойига 565000 сўм, зарур иш стажига эга бўлмаган кекса ёшдаги ва меҳнатга лаёқатсиз фуқароларга бериладиган нафақа ойига 440000 сўм, иш стажи тўлиқ бўлмаган чоғдаги пенсияларнинг энг кам миқдори кўшимча тўловни ҳисобга олган ҳолда – ойига 440000 сўм; белгиланган ёшга доир энг кам пенсия миқдоридан 623000 сўмгача пенсия олувчиларнинг ёшга доир ва ногиронлик бўйича пенсия миқдори – ойига 623000 сўм, 1941-1945 йиллардаги уруш ногиронлари ва қатнашчилари, шунингдек, фашистлар концлагерларининг вояга етмаган собиқ маҳбуслари ва иккинчи жаҳон уруши даврида Ленинград шаҳри қамалида ишлаган шахсларнинг энг кам пенсия миқдори устамаларини инобатга олган ҳолда – ойига - 2750000 сўм этиб белгиланди. Нурунийларимизнинг руҳи ва кайфиятини кўтарадиган “Уч авлод учрашуви”, “Кексалар ҳафталиги” сингари маънавий-маърифий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш кенгайиб бормоқда.

Юртбошимиз Ш.Мирзиёев таклифи билан 2021 йил 4-10 октябрь кунларида “Кексаларни эъзозлаш, уларга ҳурмат-эҳтиром кўрсатиш халқимизга ҳос эзгу фазилат” - ғояси остида мамлакатимизнинг барча ҳудудларида “Кексалар ҳафталиги” ўтказилди. Хусусан, мамлакатимиздаги 2060 тадан ортиқ маҳалла фуқаролар йиғинида яшовчи, жами 96 мингдан ортиқ кекса авлод вакиллари билан мулоқот ўтказилиб, мазкур мулоқотларда ҳудудлардаги мавжуд муаммоларни бартараф этиш учун нуруний ва меҳнат фахрийларининг таклифлари тингланди. [7,-Б.8] Уларни ҳал қилиш бўйича зарур чора-тадбирлар белгилаб олинди. Шунингдек, мамлакатимиздаги 26 та “Саховат”, “Мурувват” уйларида яшовчи кексалар учун қатор маданий тадбирлар ва ижодий учрашувлар ўтказилди.

Кекса авлод вакиллари вақтини мазмунли ташкил этиш мақсадида 39 та туман ва шаҳарларда яшовчи 1337 нафар нурунийларнинг “Янги Ўзбекистон боғи”га 61 та туман ва шаҳарларда яшовчи 7381 нафар нурунийларнинг ҳудуддаги музей ва зиёратгоҳларга саёҳатлари ташкил этилди. Нурунийлар саломатлигини янада мустаҳкамлаш мақсадида 2028 та маҳаллаларда истиқомат қилувчи 77052 нафар кекса авлод вакиллари чуқурлаштирилган тиббий кўрикдан ўтказилди. Ногиронлиги бор 669 нафар кексаларга реаблитация воситалари, 6443 нафар якка ёлғиз кексаларга озик – овқат махсулотлари тақдим этилди, 3180 нафари эса зарур дори-дармон воситалари билан таъминланди. Якка, ёлғиз яшовчи 2825 нафар кексаларнинг хонадонларида ҳашар ўтказилди, шунингдек, 81 нафар ёлғиз кексаларнинг юбилей кечалари ўтказилди. Уйда бемор ётган кексаларнинг ҳолидан хабар олиш мақсадида 6366 нафар бемор ҳамда шифохоналарда даволанаётган 3608 нафар нуруний ҳолидан хабар олиниб, уларга моддий ва маънавий ёрдам кўрсатилди. “Кексалар ҳафталиги” доирасида нурунийлар ва меҳнат фахрийларининг бўш вақтларини янада бойитиш мақсадида 1735 та маҳаллада кекса авлод вакиллари иштирокида шахмат-шашка, 1482 та маҳаллада пиёда юриш, волейбол, мини футбол, стол тенниси ўз ичига олган “Кексалар завқи” спорт мусобақалари ўтказилди.

Ушбу турли йўналишдаги спорт тадбирларида 41588 нафар нурунийлар иштирок этди. 1074 та таълим муассасасида “Кексалар оила чироғи” мавзусида кўшимча машғулотлар ўтказилди. Шунингдек, 2521 та таълим муассасаларидаги мавжуд турли тўғарақлардаги машғулотларига 13561 нафар кекса авлод вакиллари жалб этилди, улар иштирокида “Нурунийлар –ёшлар нигоҳида” мавзусида учрашувлар ва давра суҳбатлари ўтказилди. Юртимиздаги 968 та турли таълим муассасаларида “Бобомизнинг айтишича” мавзусида иншолар танлови ўтказилди, уларда 17074 нуруний ва 58248 нафар ёшлар иштирок этди. Ҳафталик доирасида ҳар жабҳада ўрнатилган бўлувчи нурунийлар иштирокида турли маданий-маърифий тарғибот тадбирлари ўтказилди.[8,-Б.5] Жумладан, 1624 та маҳаллада узоқ пайтда буён бир бирини кўрмай келаётган тенгдош нуруний иштирокида кексаларнинг дийдорлашув тадбирлари бўлиб ўтди.

Шунингдек, 1624 та МФЙ аҳолиси томарқадан самарали фойдаланиш бўйича нурунийлар иштирокида маслаҳат учрашувлари ташкил этилди. Ушбу тадбирларга 48325

нафар кекса ва нуронийлар жалб этилди. 106 та ҳарбий қисмда 1688 нафар нуроний ва нафақадаги ҳарбий хизматчилар иштирокида “Кексалар маърифати” мавзусидаги маънавий тадбирлар 1417 та маҳаллада “Бобом, бувим ва мен китобхон” шиори остида китобхонлик акциялари, 410 та маҳаллада “Касбим-фаҳрим” мавзусидаги учрашувлар ташкил этилиб, уларда 27085 нафар кекса авлод 58588 нафар ёшлар жалб этилди. 2640 та маҳаллада 39060 нафар нуроний ва 55372 нафар ёшлар иштирокида оилаларни мустаҳкамлаш, ёш авлодни миллий қадриятларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялашга қаратилган тарғибот тадбирлари ўтказилди. Турли миллат вакиллари истиқомат қиладиган 604 та маҳаллаларда “Ўзбекистон умумий уйимиз” шиори остида маданий-маърифий тадбирлар, 506 та оилада амалий санъат, хунармандчилик буюмлари миллий маҳсулотлар кўргазмаси намойиши ўтказилди. 49 та туман ва шаҳарларда кекса авлод вакиллари иштирокида “Эҳтиром, эъзоз, эътибор” мавзусида концерт дастури ҳамда 12908 нафар нуронийлар иштирокида “Янги Ўзбекистон барпо этишда нуронийларнинг ўрни” мавзусида маънавий-маърифий тадбирлар ташкил этилди. [9,-Б.4]

Мамлакатимиз мустақиллигига атаб ўтказиладиган тадбирлар қаторида ҳамма жойларда “Уч авлод учрашувлари” ташкил этиш анъанага айланиб бормоқда. Уларда Ўзбекистон Қаҳрамонлари, фаҳрий устоз ва мураббийлар, мамлакат тараққиётига, бугунги тинч осуда, доруомон кунларга тамал тоши қўйилишида ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган ёши улуглар, ёшлар билан биргаликда Янги Ўзбекистоннинг диққатга сазовор масканлари, музейлар, театрлар, янги иморатлар, таълим муассасаларида бўлиб шарт-шароитларимиз айниқса ёшларга яратилган шароитлар билан яқиндан танишиши урфга айланди. Учрашувлар давомида олинган таъсуротлар бир дастурхон атрофида, кўп йиллик кадрдонлар, устоз шогирдлар, бир сўз билан айтганда уч авлод ўртасидаги суҳбатларда ўз аксини топмоқда.

ХУЛОСА.

Кўнгил кўнгилдан сув ичади дейишади. Улуғларимиз ўрта авлод вакиллари ҳамда эртамиз эгалар - ёшларни жам қилган дилбар давралар, бугунги тинч фаровон кунлар обод масканлар миллатлараро тотувлик ва бағрикенгликда бугундан рози бўлиб умргузаронлик қилаётган ҳамюртларимизнинг шукроналикка йўғрилган суҳбатлари бой бўлади. Мамлакатимизда деярли барча давлат ва хўжалик бошқарув органларида Фаҳрийлар Кенгашлари тузилди ва улар ўз фаолиятини муваффақиятли олиб бормоқдалар. Ҳар қандай жамиятнинг маданиятлилик, бағрикенглик ва меҳрибонлик хусусиятлари имконияти чекланган, ногиронлиги бўлган, боқувчисини йўқотган шахслар ва кексаларга бўлган муносабати билан белгиланади. Кекса авлод вакилларида давлат ва жамият томонидан диққат –эътибор, ғамхўрлик кўрсатиш изчил ва тизимли равишда амалга оширилаётганлиги ҳамда уларни ижтимоий муҳофаза қилиш моддий ва маънавий қўллаб – қувватлашни янада кучайтирганлик натижасида қуйидагиларга эришилди: биринчидан, аҳолини фаровонлиги ошди ва турмуш сифати яхшиланди, бу эса кейинги 25 йил мобойнида ўртача умр кўриш давомийлиги 67 ёшдан 73,5 ёшга шу жумладан эркакларда 66 ёшдан 71,2 ёшгача аёлларда ўртача умр кўриш давомийлиги 70 ёшдан – 75, 8 ёшгача ортишга имконият яратди.

Иккинчидан, фуқароларнинг пенсия олиш ҳуқуқига эга бўлган, яъни 60 ёшдан аёлларда 55 ёшдан ўтканлар сони 2010 йилга (2176290 киши) нисбатан 1598304 тага ёки 57,74 кўпайиб 2022 йилда 3774594 кишини ташкил қилди. Учинчидан, 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларнинг 2030 йил тўйиб овқатланмасликнинг барча шаклларида барҳам бериш, жумладан, кекса одамларнинг овқатланишга бўлган эҳтиёжларини қондириши соғлом турмуш тарзини таъминлаш ва барча ёшдаги кишиларнинг фаровонлигига кўмаклашишида 2030 йилгача аҳоли ўртасида юрак-қон томир, онкологик, қандли диабет ва сурункали респиратор касалликлар туфайли барвақт ўлими 30 фоизга қисқариш, барча одамларнинг, уларнинг ёши, жинси ногиронлиги мавжудлиги, миллати, дини ва ижтимоий мақомидан қатъий назар ижтимоий иқтисодий ва сиёсий ҳаётда фаол иштирок этишни қонунчилик билан қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш вазифаларини амалга оширишга катта эътибор қаратилди. Тўртинчидан, кексаларни кадрлашдан иборат халқимизга хос асрий анъаналарни, оилаларда тинчлик ва тотувлик, жамиятда барқарорлик муҳитни шакллантиришга уларнинг қўшаётган муносиб ҳиссасини

ёритиш ва тарғиб қилишда улардан тарбиявий мақсадларда фойдаланишда оила, маҳалла, жамоат ташкилотлари, ижодий уюшмалар ҳамда оммавий ахборот воситаларининг роли оширилди. Бешинчидан, кексаларни ижтимоий муҳофаза қилиш уларни пенсия таъминотини такомиллаштириш, тиббий, санаторий-курорт, коммунал, маиший ва транспорт хизматлари кўрсатишни яхшилаш борасидаги чора-тадбирларни янада кучайтирилди. Олтинчидан, ёлғиз кексалар пенсионерлар ва ногиронлар, уруш қатнашчилари ва ногиронлари тўғрисида ғамхўрлик кучайтирилди, уларнинг дори-дармонлар ва ижтимоий хизмат кўрсатиш билан таъминлаш даражаси оширилди. Еттинчидан, жамиятни тубдан ўзгартиришда соғлом авлодни тарбиялашда, бой касбий ва ҳаётий тажрибанинг, эзгу анъаналар ҳамда маданий кадриятларнинг узвийлиги ва уларни ёшларга етказишда кексаларнинг фаол иштирок этишларини таъминлашга қаратилган тадбирлар амалга оширилмоқда.

Президент Ш.Мирзиёев “Янги Ўзбекистон стратегияси“ китобида “Энг асосийси ислохатларимиз натижасини юртимизда яшаётган ҳар бир инсон, ҳар бир оила ўз кундалик ҳаётида ҳис этиш керак. Барча бўғиндан раҳбарлар қоғоздаги ҳисоботлар, фоиз ва рақамлар ортидан қувмасдан, ҳар қайси фуқаро учун, унинг ҳаётий эҳтиёж ва орзу умидларнинг рўёбга чиқариш учун ишлатиш шарт, шунда нуруний кексаларимиз, муҳтарам отахон-онахонларимиз, ҳурматли аёлларимиз, азиз фарзандларимиз, жажжи набираларимиз - кўп миллатли бутун халқимиз биздан рози бўлади – деб ёзган фикрлари бу соҳада қилиниши лозим бўлган асосий вазифаларни кўрсатиб берди. Мазкур вазифаларни амалга ошириш учун конституциявий ислохатлар доирасида Президентимиз: “Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича амалдаги тизимнинг самарасини ошириш мақсадида Конституциямизда болалар меҳнатига йўл қўймаслик, ногиронлар, кекса авлод вакилларининг ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилиш масалалари ҳам ўз аксини топиши зарур” - деб таъкидладилар [10, - Б.49].

Адабиётлар/Литература/ References:

1. Ш.М.Мирзиёев. Миллий тикланишдан– миллий юксалиш сари. –Тошкент: Ўзбекистон, 2020.
2. Ш.М.Мирзиёев. Халқимизнинг ҳаёт даражаси ва сифатини янги босқичга кўтариш – энг муҳим вазифамиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2020.
3. Ч.Р.Миллс. Социологическое воображения. – Москва, 2001;
4. Е.В.Климова. Социальное одиночество в современном обществе. Санкт – Петербург, 2022, 2022
5. М.Бекмуродов. Ўзбек менталитети. – Тошкент, 2011.
6. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2014.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4 майдаги ПҚ- 5102 сон қарори “Фуқароларга давлат пенсияларини тайинлаш жараёнини оддалаштириш ҳамда пенсия ва нафақаларни етказиб бериш тизимини янада такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисида” /LEX.UZ. <https://lex.uz>.
8. Республика Маънавият тарғибот маркази ҳисоботидан. 2021 йил декабрь.
9. “Халқ сўзи” газетаси, 2021 йил, 5 декабрь сони.
10. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2021. - Б. 49.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000